

MAKTAB-OILA-JAMIYAT HAMKORLIGIDA RAQAMLI TARBIYA PROFILAKTIKASINI TASHKIL ETISH

Samiyeva Shirin Abdumalik qiz

TPMI tayanch doktoranturasi 1- bosqich tayanch doktoranti(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18798517>

Annotatsiya. Mazkur maqolada raqamli ijtimoiy muhit sharoitida o‘smirlar tarbiyasini samarali tashkil etishda maktab, oila va jamiyat hamkorligining pedagogik ahamiyati yoritilgan. Raqamli texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlarning o‘smirlar xulq-atvoriga ta’siri tahlil qilinib, ularning salbiy oqibatlarini oldini olishga qaratilgan profilaktik yondashuvlar asoslab berilgan. Shuningdek, raqamli tarbiya profilaktikasini tashkil etishning tashkiliy-pedagogik mexanizmlari hamda amaliy tavsiyalar ilgari surilgan.

Kalit so‘zlar: raqamli tarbiya, pedagogik profilaktika, ijtimoiy tarmoqlar, maktab–oila–jamiyat hamkorligi, o‘smirlar tarbiyasi, media savodxonlik.

Abstract. This article highlights the pedagogical significance of cooperation between school, family, and society in effectively organizing adolescent education within the digital social environment. The impact of digital technologies and social networks on adolescents’ behavior is analyzed, and preventive approaches aimed at reducing their negative consequences are substantiated. In addition, organizational and pedagogical mechanisms for implementing digital upbringing prevention, as well as practical recommendations, are proposed.

Keywords: digital upbringing, pedagogical prevention, social networks, school–family–society cooperation, adolescent education, media literacy.

Аннотация. В статье рассматривается педагогическая значимость взаимодействия школы, семьи и общества в эффективной организации воспитания подростков в условиях цифровой социальной среды. Проанализировано влияние цифровых технологий и социальных сетей на поведение подростков, а также обоснованы профилактические подходы, направленные на предотвращение их негативных последствий. Кроме того, представлены организационно-педагогические механизмы реализации профилактики цифрового воспитания и практические рекомендации.

Ключевые слова: цифровое воспитание, педагогическая профилактика, социальные сети, взаимодействие школа–семья–общество, воспитание подростков, медиаграмотность.

Kirish. Bugungi globallashuv va raqamlashtirish jarayonlari jamiyat hayotining barcha sohalariga, xususan, yosh avlod tarbiyasiga kuchli ta’sir ko‘rsatmoqda. Raqamli texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlar o‘smirlar hayotining ajralmas qismiga aylanib, ularning dunyoqarashi, muloqot madaniyati va ijtimoiy xulq-atvorini shakllantirishda muhim omil bo‘lib xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, mazkur jarayon o‘smirlar tarbiyasida qator muammolarni ham yuzaga keltirmoqda.

Shu sababli o‘smirlarni raqamli muhitda salbiy ta’sirlardan himoyalash, ularda mas’uliyatli va ongli raqamli xulq-atvorni shakllantirish dolzarb pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. Bu vazifani samarali amalga oshirish esa maktab, oila va jamiyatning uzviy hamkorligini talab etadi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 15-maydagi PQ-178-

sonli qarori [1]. Ushbu qaror hududlarda yoshlarni raqamli texnologiyalar va xorijiy tillarni o’rganishga yo’naltirilgan “IT-shaharcha”lar faoliyatini tashkil etishga qaratilgan. Qaror yoshlarni raqamli ta’limga jalb qilish, ularning muloqot va raqamli kompetensiyalarini oshirishni ko’zda tutadi. “On State Youth Policy” — Yoshlar siyosati to’g’risidagi qonun [2]. Bu qonun yoshlar bilan ishlash sohasidagi munosabatlarni tartibga soladi va yoshlar siyosatini amalga oshirishga yo’naltirilgan normativni belgilaydi. Mazkur qonun yoshlarni raqamli muhitda himoya qilish, ularning ijtimoiy faolligini oshirish va tarbiyaviy dasturlar tashkil etishda asosiy huquqiy mexanizm bo’lib xizmat qiladi. Prezident farmoni “About the National Program for the Development of School Education in 2022–2026” [3]. Mazkur farmon ta’lim sifatini oshirish, o’quvchilarda milliy va universal qadriyatlarni singdirish, pedagogik innovatsiyalarni joriy etish choralarini belgilaydi. Raqamli muhitda ta’lim sifati va raqamli savodxonlikni oshirish ham bu strategiyaning tarkibiy qismi hisoblanadi.

Raqamli ijtimoiy muhit o’smirlarga keng axborot olish, o’zini namoyon etish va muloqot imkoniyatlarini yaratmoqda. Biroq nazoratsiz axborot oqimi, virtual qaramlik, tajovuzkor kontent va noto’g’ri qadriyatlarning targ’ib qilinishi o’smirlarning ijtimoiy tarbiyasiga salbiy ta’sir ko’rsatishi mumkin. Ayniqsa, tanqidiy fikrlash va media savodxonlik yetarli darajada shakllanmagan o’smirlar bunday xavflarga ko’proq duch keladi. Raqamli texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlar bugungi o’smirlar hayotining ajralmas qismiga aylangan. Raqamli muhit:

- o’zaro muloqot, bilim olish va ijodiy faollik uchun katta imkoniyatlar yaratadi;
- shu bilan birga, bu muhitda salbiy kontent, internet qaramligi, noto’g’ri axborot ta’siri xavfi mavjud. Bu omillar o’smirlarning ijtimoiy xulq-atvori va shaxsiy qadriyatlariga salbiy ta’sir ko’rsatishi mumkin.

Shu boisdan raqamli tarbiya profilaktikasi — ya’ni o’smirlarni raqamli muhitning zararli ta’sirlaridan himoya qilish va ularni ongli, mas’uliyatli raqamli foydalanuvchilarga aylantirish jarayoni — bugungi pedagogik amaliyotda strategik ahamiyat kasb etmoqda.

Mazkur jarayonni samarali tashkil etish uchun maktab, oila va jamiyatning uzviy hamkorligi zarur bo’lib, bu hamkorlik o’smirlarning raqamli va ijtimoiy muhitda barkamol, sog’lom shaxs sifatida shakllanishini ta’minlaydi. Har bir subyekt (maktab, ota-ona, jamoat) o’z funksiyalarini aniq anglashi va birlashtirib ishlashi pedagogik profilaktikaning samaradorligini oshiradi.

Maktabning raqamli tarbiyadagi roli

Maktab raqamli tarbiya profilaktikasining asosiy subyekt sifatida o’quvchilarda raqamli madaniyatni shakllantirishga xizmat qiladi. Ta’lim jarayonida media savodxonlik, axborot xavfsizligi, internetdan maqsadli foydalanish ko’nikmalarini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, sinf rahbarlari va pedagoglar tomonidan o’smirlarning raqamli faolligini pedagogik jihatdan kuzatish va tahlil qilish profilaktik samaradorlikni oshiradi.

Oila – raqamli tarbiyaning asosiy tayanchi

Oila o’smir shaxsining dastlabki va eng muhim tarbiya muhitidir. Ota-onalarning raqamli savodxonligi, farzand bilan ochiq muloqot olib borishi hamda uning internetdan foydalanish madaniyatiga e’tibor qaratishi profilaktikaning muhim sharti hisoblanadi. Oilada nazoratdan ko’ra tushuntirish va hamkorlikka asoslangan yondashuv ustuvor bo’lishi raqamli tarbiya samaradorligini oshiradi.

Jamiyatning profilaktik imkoniyatlari

Jamiyat, jumladan mahalla, ommaviy axborot vositalari va jamoat tashkilotlari raqamli tarbiya profilaktikasida muhim ijtimoiy institut sifatida maydonga chiqadi. Turli targ‘ibot tadbirlari, seminarlar, treninglar orqali o‘smirlar va ota-onalarda raqamli xavfsizlikka oid bilim va ko‘nikmalarni shakllantirish mumkin. Jamiyatda sog‘lom axborot muhiti yaratish o‘smirlar tarbiyasiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Raqamli tarbiya profilaktikasini tashkil etish mexanizmlari

Maktab–oila–jamiyat hamkorligida raqamli tarbiya profilaktikasini tashkil etish quyidagi mexanizmlar orqali amalga oshiriladi:

- o‘zaro axborot almashuv va hamkorlikni yo‘lga qo‘yish;
- raqamli tarbiyaga oid yagona pedagogik yondashuvni shakllantirish;
- o‘smirlar uchun mos va xavfsiz raqamli muhit yaratish;
- profilaktik tadbirlarning tizimli va uzluksizligini ta‘minlash.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, raqamli muhit sharoitida o‘smirlar tarbiyasini samarali tashki etish maktab, oila va jamiyatning uzviy hamkorligiga bog‘liq. Raqamli tarbiya profilaktikasini tizimli tashkil etish orqali o‘smirlarda mas‘uliyatli raqamli xulq-atvor, media savodxonlik va ijtimoiy faollikni rivojlantirish mumkin. Mazkur hamkorlik modeli o‘smirlarni raqamli muhitning salbiy ta‘sirlaridan himoyalashga xizmat qiladi hamda ularning barkamol shaxs bo‘lib voyaga yetishiga pedagogik asos yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **Abdijapporova N.M.** Raqamli texnologiyalar sharoitida yoshlarning ijtimoiylashuvi va diniy-axloqiy tarbiyasi // 2025.
2. **O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori.** Ta‘lim sifatini oshirish, yoshlarni har tomonlama barkamol etib tarbiyalash hamda raqamli ta‘limni rivojlantirishga doir chora-tadbirlar to‘g‘risida. – Elektron manba. – Kirish rejimi: <https://www.lex.uz/ru/docs/-6927663>
3. **Rahimova H.M., Numonova H.N., Xakimova G.S.** Oilada tarbiya va maktab bilan hamkorlikning zamonaviy yo‘nalishlari // 2025.
4. **Sadullayeva U.R., Sharipova G.N., Qurbonova H.F., Tashanova M.A.** Maktab, maktabgacha ta‘lim muassasasi va oila hamkorligi // 2025.
5. **Salimov A.** Oila, mahalla va maktab jamiyat tayanchi va ma‘naviy tarbiya maskanidir // 2025.
6. **Umarova D.A., Ahmadova R.** Maktab, oila va mahalla o‘zaro integratsiyasi // 2025.